

POÉTICA DA ECONOMIA E ARQUITETURA PAULISTA (1955-70)

MILLAN, TOMAS CEZAR DE ANDRADE

Doutorando FAUUSP

tomas.millan@alumni.usp.br

RESUMO.

A arquitetura paulista das décadas de 1950/60 tem sido caracterizada pelos grandes vãos e balanços, pelo uso extensivo do concreto armado e pela audácia das concepções estruturais. Esta investigação procura oferecer novos relatos em torno do período histórico ao se debruçar sobre um conjunto de práticas que, avessas a uma monumentalidade da técnica, convergem no sentido de uma poética da economia. A análise intertextual dos trabalhos e posições de Carlos Millan, Flávio Império, Joaquim Guedes, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro demonstra entre esses arquitetos um interesse compartilhado pela solução compacta e econômica, pelo canteiro de obras e pela utilização de técnicas artesanais de construção. Sugere, ainda, a constituição de círculos próprios de sociabilidade, evidenciando uma pluralidade de posições no interior de uma escola de projeto. Levando em conta a proximidade da inauguração de Brasília, em que a atividade planificadora se confunde com a própria ideia de país, tais especificidades sinalizam vias alternativas de desenvolvimento e modernização, diversificando as formas de engajamento da categoria com as forças produtivas nacionais.

Em primeiro lugar, pretende-se discutir como a ideia de poética da economia, conceituada textualmente por Ferro e Lefèvre em 1963, é explorada por Guedes e Millan a partir de 1955, ano em que passam a dividir um escritório na rua Barão de Itapetininga. E, inversamente, de que modo textos e obras produzidos pela nova geração reverberam sobre as atividades de seus ex-professores. Em segundo lugar, propõe-se estender esta interlocução ao problema da abóbada enquanto forma construtiva, que, ao abarcar um amplo leque de inquietações teórico-projetuais, assume uma função modelar naqueles anos. Almeja-se, assim, estabelecer uma reflexão de caráter relacional, tirando do repouso narrativas estabelecidas sobre a escola paulista e suas possibilidades de interpretação.

Palavras-chave: POÉTICA DA ECONOMIA (1), ARQUITETURA PAULISTA (2), ABÓBADAS (3)

1. INTRODUÇÃO

À luz do tema Palavras e obras: relações entre teoria e projeto a partir de 1960, este artigo toma o conceito de poética da economia como ponto de partida para uma reflexão sobre a arquitetura paulista das décadas de 1950/60, valendo-se para isso de uma relação intertextual entre os trabalhos de Carlos Millan, Flávio Império, Joaquim Guedes, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro. Longe de pretender esgotar o assunto em tão poucas páginas, as elaborações aqui propostas devem ser vistas como um conjunto de ideias ainda em estado de maturação, fundamentadas nos aspectos produtivos da arquitetura e no caráter dialógico de suas obras.

A ideia de poética da economia foi pela primeira vez formulada no cenário paulista pelos jovens Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro, em seu texto Proposta inicial para um debate: possibilidades de atuação, publicado em 1963. Recém-formados e ansiosos pela definição de rumos na arquitetura, a dupla escreve menos como forma de atestar posição do que meio de tatear caminhos e depreender possíveis orientações para as suas incipientes práticas profissionais – o que ajuda a entender a entonação oscilante de suas páginas, marcadas por um “nítido otimismo”¹, mas também por uma visível desconfiança frente aos raciocínios que até então informavam a produção brasileira.

Redigido em meio à euforia desenvolvimentista que persiste após a inauguração de Brasília, o texto assinala a irracionalidade de seus processos sociais e as contradições emergentes nas práticas dos arquitetos que, atravessadas por “formas deturpadas” e “maneirismos”², se veem cada vez mais apartadas de uma desejável simplicidade de soluções. Neste âmbito, propõe que do mínimo útil, do mínimo construtivo e do mínimo didático necessários, sejam extraídas as bases de uma nova estética, designada poética da economia. Defendem com isso a formulação de uma nova linguagem, calcada na economia de meios e na eliminação do supérfluo. Esquivando-se das apostas em um industrialismo ainda inexistente, Ferro e Lefèvre direcionam seus esforços ao tempo presente, a despeito de suas contradições: “é com a consciência clara desta situação-no-conflito que devemos atuar”³.

Não obstante a aparente contraposição entre as propostas da nova geração e as realizações da chamada escola paulista⁴, criticada pelos mesmos autores por seus “arranjos hiperbólicos” e “malabarismos expressivos”⁵, o estudo dos acervos de Carlos Millan e Joaquim Guedes sugere como, ainda que sem uma formulação teórica bem definida, a ideia de poética da economia parece orientar suas investigações a partir de 1955, ano em que passam a dividir um escritório na rua Barão de Itapetininga. Levando em conta a proximidade da inauguração de Brasília, em que a atividade planificadora se confunde com a própria ideia de país⁶, tais especificidades sinalizam vias alternativas de desenvolvimento e modernização, diversificando as formas de engajamento da categoria com as forças produtivas nacionais

2. POÉTICA DA ECONOMIA COMO PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO

Entre 1955 e 1959, Guedes e Millan realizam uma série de experiências calcadas na solução compacta e econômica, mobilizando em seus trabalhos um apreço pelo fazer que privilegia a sensatez dos vãos na concepção estrutural e o senso de adequação na escolha dos materiais e técnicas construtivas. Esta

aproximação aos problemas da profissão, pouco afeita à monumentalidade da técnica que então se difundia no cenário paulista, persiste em suas obras ao longo da década de 1960, engendrando uma variedade de ideias e soluções. Seja pela modulação do projeto a partir das dimensões de blocos de concreto ou telhas Eternit, pela utilização das juntas de piso como gabarito para a instalação de portas e esquadrias, ou pela radical simplificação das estruturas – que perdem protagonismo na conformação dos espaços – residências como José Anthero Guedes (Guedes, 1957), Nadyr de Oliveira (Millan, 1960), Antônio D’Elboux (Millan, 1962) e Francisco Landi (Guedes, 1962) passam a ser informadas fundamentalmente por questões produtivas.

Figura 2. Res. Antônio D’Elboux. Carlos Millan. São Paulo, 1962. Acrópole n.317, p.23. Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Figura 1. Res. Francisco Landi. Joaquim Guedes. São Paulo, 1962. Acrópole n.347, p.30. Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Esta característica não apenas se verifica no partido geral que as preside, mas também no aspecto eminentemente construtivo de seus detalhes, manifesto nos vidros desprovidos de caixilhos, nas portas com bandeiras chanfradas a quarenta e cinco graus ou nas luminárias de bloco que perpassam essas obras. Em uma época na qual “a utilização de qualquer elemento que estivesse vinculado historicamente ao processo artesanal de construção era rebaixado”⁷, é notável como seguem apostando em materiais populares e de fácil apropriação como tijolos de barro, lajotas cerâmicas e alvenarias de bloco, entreando nesta aproximação com a situação produtiva do país sua real possibilidade de inserção social. Razão pela qual, contrariamente, rejeitam recursos tão característicos daqueles anos, como placas, cortinas ou grandes pórticos de concreto.

Contribui para esta hipótese o conjunto de depoimentos angariados por Maurício Petrosino sobre o trabalho de Carlos Millan⁸: “ele não trabalhava a estrutura com a pretensão de fazer vãos desnecessários. Eram vãos necessários, muito bem organizados. Estava muito ligado a essa visão do fazer”, relata Jon Maitrejan. “Ele teimava em nos limitar no dimensionamento da coluna, dizia que não era para ficar sofisticando muito a estrutura em si, não era pra chamar muita atenção (...)”, relembra o calculista Gabriel Oliva Feitosa. “É uma arquitetura muito enxuta, não tem material jogado fora (...)”, confirma Marcos Acayaba. Constatações como estas qualificam igualmente a prática de Joaquim Guedes, que, segundo Mônica Junqueira de Camargo, “nunca enveredou pelo caminho das acrobacias estruturais que marcou a produção brasileira”. Ao que acrescenta: “suas escolhas (...) são ditadas pela vontade de simplificar a obra do ponto de vista da execução”, de onde decorre o desejo do arquiteto de trilhar uma “experiência progressivamente mais aberta, com características próprias, interessada mais na vida cotidiana das pessoas (...)”⁹.

Do ponto de vista historiográfico, tais especificidades assinalam a existência de uma pluralidade de posições no âmbito de uma escola de projeto, oferecendo outras narrativas para além daquelas centradas nos grandes vãos e balanços, no uso extensivo do concreto armado e na audácia das concepções estruturais¹⁰. No que tange à reflexão aqui proposta, elas podem ser vistas como um ponto de partida para a nova geração, que as desdobrará em textos e obras, acrescentando ao debate uma vasta elaboração sobre o canteiro de obras. Neste quesito, é fundamental recordar que Ferro e Império estagiam no escritório de Guedes por volta de 1960¹¹ e que este último, na arena fauspiana, leciona precisamente na cadeira de Materiais de Construção. O mais interessante, contudo, é notar como as práticas de Ferro, Império e Lefèvre reverberam sobre as de seus ex-professores, incidindo inversamente sobre suas obras e posições. Em seu Depoimento (1968), escrito apenas um ano depois de *Arquitetura Nova* (Ferro, 1967), Guedes endossa o coro contra o “formalismo que rondava a nossa arquitetura” em uma defesa de manifestações “apoiadas na tecnologia existente”¹², mais próximas de um presente possível que de um futuro ideal e incerto. Referindo-se ao escritório compartilhado na rua Barão de Itapetininga, retoma a importância da economia de meios em sua própria obra, posicionando-a no cerne de suas investigações e estabelecendo uma clara filiação com o corpo teórico recém-produzido pelos ex-alunos: “datam de 1955 as primeiras propostas no sentido de uma concepção crua, bruta, preocupada com a economia, na sua acepção mais ampla, interessada numa formulação antiacadêmica e não estetizante”¹³.

Partindo da noção de intertextualidade sugerida por Jean-Louis Cohen¹⁴, engendra-se texto a texto, obra a obra, texto a obra, ou obra a texto uma relação dialógica e pluridirecional entre esses arquitetos, trazendo à tona novos enunciados sobre o período histórico.

3. RELAÇÕES INTERTEXTUAIS EM TORNO DAS ABÓBADAS

Sabe-se como, ao longo da década de 1960, e mais especificamente para os integrantes do chamado Grupo Arquitetura Nova, as abóbadas assumem uma função modelar, dando vazão a uma série de inquietações teórico-projetuais atreladas à ideia de poética da economia. Tendo em vista a trama de relações até aqui esboçada, chama atenção o fato de encontrar-se possivelmente na obra de Millan a primeira residência abobadada da arquitetura paulista¹⁵, a saber, a residência Horst Müller Carioba (1959-60). Nesta encomenda, o sistema tradicional de lajes nervuradas é substituído por um conjunto de quatro abóbadas de concreto dispostas em sequência, permitindo através da geometria uma redução significativa do material utilizado em sua confecção (veja-se as plantas do engenheiro Gabriel Oliva Feitosa). Ao que se soma, por meio de fôrmas reaproveitáveis, uma otimização do madeiramento despendido na concretagem.

Figura 3. Res. Horst Muller Carioba. Carlos Millan. São Paulo, 1959. Acrópole n. 332, p.20. Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Na esteira das relações aqui propostas, esta experiência ganha destaque por coincidir com os anos de aproximação entre o arquiteto e a figura de Império, àquela altura ainda estudante na FAUUSP. Para além das

trocas nas instituições de ensino ou nos órgãos de classe, Império estabelece com Millan parcerias pouco conhecidas, participando como desenhista dos concursos do Edifício-Sede do Jockey Club de São Paulo (1959) e do Edifício para Rachid Milan (1960)¹⁶. Em acréscimo, frequentam os mesmos círculos religiosos da Comunidade Cristo Operário, uma vez que Millan, em decorrência de seu engajamento com os frades dominicanos e da sua experiência com mobiliário na Branco&Preto, atua naquele período como conselheiro intelectual da Unilabor¹⁷, fábrica de móveis situada nas imediações do teatro onde Império inicia sua carreira como diretor, cenógrafo e figurinista.

Tendo isto em vista, é difícil imaginar que Império desconhecesse a recente experiência de Millan ao projetar, no ano seguinte à residência Carioba, a casa para Simão Fausto (1961), em Ubatuba. Esta obra, referencial por introduzir a forma construtiva a seus companheiros de geração, explora novas possibilidades produtivas ao valer-se da técnica catalã assentada com tijolos comuns fornecidos por uma olaria local. Descortina, portanto, um novo olhar sobre o canteiro de obras, que alimentará um sem-número de experimentos

Figura 4. Res. Simão Fausto. Flávio Império. Ubatuba, 1961. Acrópole n.319, p.36. Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Longe de pretender traçar uma hierarquia das precedências, o estabelecimento de um fio-condutor entre estas pesquisas, não raro segmentadas por uma cisão demasiadamente rígida entre o Grupo Arquitetura Nova e a geração precedente, oferece novos pontos de vista sobre as inquietações então enfrentadas pela classe profissional. Guedes, por exemplo, puxa esse fio e dele se vale para empreender, no ano seguinte, suas próprias experiências com abóbadas nas residências Dalton Toledo (1962) e Sérgio Ferreira Leite (1962). Enquanto na primeira o arquiteto recorre à técnica tradicional de assentar tijolos sobre um gabarito deslizante, na segunda maquina suas possibilidades de racionalização, propondo que sejam “formadas por vigas retas, pré-fabricadas, de tijolos furados, programadas com rigor e montadas sobre cambotas de madeira”¹⁸. Como não lembrar, a partir desta descrição, do texto redigido por Sérgio Ferro para a residência Bernardo Issler

(1961): “uma abóbada circular, construída de vigas retas de tijolo furado, com o auxílio de cambotas simples de madeira”^{19?}

Figura 5. Res. Dalton Toledo. Joaquim Guedes. São Paulo, 1962. Acrópole n.347, p.15. Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Figura 6. Res. Bernardo Issler. Sérgio Ferro. São Paulo, 1961. Acrópole n.319, p.38. Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Disso se depreende como, para além da referida arquiiforma, circulam entre esses arquitetos técnicas e modos de fazer, em uma relação de intertectonicidade²⁰. A pesquisa em acervo é surpreendente neste quesito, revelando que aquele mesmo calculista que Ferro diz ter tido uma dificuldade enorme de encontrar, o único disposto a fazer esse tipo de estrutura²¹, havia trabalhado com Guedes nas duas residências acima mencionadas, certamente contribuindo com a proposição, validação ou disseminação de métodos construtivos²².

Para concluir, em meio a este emaranhado de obras e relações, cabe notar como as investigações desses cinco arquitetos convergem, a partir de 1964, na tentativa de extrair novos rendimentos das abóbadas a partir de sua serialização. Os projetos do Clube da Associação Paulista de Medicina (Millan, 1964), do Motel para a Revista Quatro Rodas (Guedes, 1965), da Escola Normal e Colégio Estadual de Brotas (Ferro, Império e Lefèvre, 1966), do Instituto Sud Menucci (Ferro, Império e Lefèvre, 1966) e do Ginásio Estadual Jorge Cury (Ferro, Império e Lefèvre, 1967), quando vistos conjuntamente, constituem uma verdadeira trama de ideias e soluções, continuamente atualizada por desdobramentos técnicos e projetuais. Em um momento oportuno, caberia pormenorizá-los. Por ora, sem pretender achatá-los e dissolver suas inúmeras particularidades,

bastaria reter seu caráter relacional, fruto da preocupação comum com uma poética da economia e da troca em círculos próprios de sociabilidade.

4. CONCLUSÃO

Formulada por Ferro, Império e Lefèvre em 1963, a ideia de poética da economia oferece potentes insumos para pensar a arquitetura paulista das décadas de 1950/60, permitindo enxergá-la para além do virtuosismo das estruturas. As abóbadas, neste quesito, despontam como sua contraforma mais significativa, evidenciando relações dialógicas e pluridirecionais pouco percorridas pela historiografia. Sem necessariamente convergirem a uma mesma orientação política, as práticas dos arquitetos aqui mencionadas desviam das apostas na pré-fabricação pesada, sugerindo outras formas de engajamento da categoria com as forças produtivas nacionais. Sinalizam, ainda, possíveis saídas para o mal-estar em torno do formalismo que acomete a arquitetura brasileira naqueles anos, mobilizando parâmetros de projeto que escapam à ideia do partido radical e ousado como definidor da forma.

NOTAS

¹ Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro, "Proposta inicial para um debate: possibilidades de atuação" [1963], em *Arquitetura e trabalho livre*, org. Pedro Fiori Arantes (São Paulo: Cosac & Naify, 2006), 34.

² *Ibid.*, 33.

³ *Ibid.*, 34.

⁴ Yves Bruand, "Arquitetura contemporânea no Brasil" (São Paulo: Perspectiva, 1981).

⁵ Sérgio Ferro, "Arquitetura Nova" [1967], em *Arquitetura e trabalho livre*, org. Pedro Fiori Arantes (São Paulo: Cosac & Naify, 2006), 51-52.

⁶ Gorelik, A. "A produção da cidade latino-americana", *Tempo social* 17, n.1 (junho 2005): 111-13.

⁷ Rodrigo Lefèvre, "Entrevista a Renato de Andrade Maia" [1974], em *Arquitetura moderna brasileira: uma crise em desenvolvimento: textos de Rodrigo Lefèvre (1963-1981)*, org. Ana Paula Koury (São Paulo: EDUSP e Fapesp, 2009), 64.

⁸ Acervo de Marta Del Nero Millan.

⁹ Mônica Junqueira de Camargo, Joaquim Guedes (São Paulo: Cosac & Naify, 2000), 16-18.

¹⁰ Ver, por exemplo, Yves Bruand, *Arquitetura contemporânea no Brasil* (São Paulo: Perspectiva, 1981), ou Guilherme Wisnik, "Artigas e a dialética dos esforços", *Novos estudos CEBRAP*, n.102 (julho 2025): 149-165.

¹¹ Gilberto Belleza et al, "Joaquim Guedes", *PosFAUUSP* 15, n.24 (dezembro 2008): 232-248.

¹² Joaquim Guedes, "Depoimento", *Acrópole*, n.347 (fevereiro 1968): 13-14.

¹³ *Ibid.* A referência do ano de 1955 muito provavelmente se atrela ao projeto para a Igreja da Vila Madalena, do qual Flávio Império participa enquanto estagiário.

¹⁴ Jean Louis Cohen, "Cidade-Frotagem", *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais* 22, (maio 2020).

¹⁵ Ao menos é o que indica Ruth Verde Zein em "A arquitetura da escola paulista brutalista", *Tese de Doutorado* (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005), 119.

¹⁶ Sergio Matera, "Carlos Millan: um estudo sobre a produção em arquitetura", *Dissertação de Mestrado* (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2005).

¹⁷ Gerard Duchêne, "Entrevista a Maurício Petrosino", acervo Marta Millan (São Paulo, 2005).

¹⁸ Joaquim Guedes, "Residência 4", *Acrópole*, n.347 (fevereiro 1968): 32.

¹⁹ Sérgio Ferro, "Residência em Cotia", *Acrópole*, n.319 (julho 1965): 39.

²⁰ Jean-Louis Cohen, *Ibid.*

²¹ Sérgio Ferro, "Reflexões sobre o brutalismo caboclo" [Entrevista a Marlene Acayaba], *Projeto*, n.73, (abril 1986): 68-70.

²² Seu nome é Ugo Tedeschi e sua contribuição, digna de um artigo específico, está sendo trabalhada pela tese do presente pesquisador. Além referidas residências, Tedeschi participou de projetos escolares realizados pelo Grupo Arquitetura Nova em meados da década de 1960, tendo também calculado a abóbada da Residência Milan, de Marcos Acayaba.

BIOGRAFIA DO AUTOR

Tomas Cezar de Andrade Millan é doutorando pela FAUUSP na área de História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo e desenvolve sua pesquisa sob orientação de Mônica Junqueira de Camargo. Suas investigações se debruçam sobre a arquitetura paulista da década de 1950/60, com especial interesse por seus aspectos produtivos. Em paralelo, desenvolve uma prática projetual no escritório Undiú, do qual é sócio-fundador desde 2023.